

Produção escrita como registro projetual: os *Cadernos* do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários (1990-1992)

Lígia Gimenes Paschoal e Tatiana Sakurai

(Resumo expandido)

Este artigo situa-se na grande área de Ciências Sociais Aplicadas (Desenho Industrial e Arquitetura), caracteriza-se pela abordagem qualitativa. O objetivo deste artigo é analisar o papel da produção escrita do Centro de Desenvolvimento de Equipamento Urbanos e Comunitários (CEDEC) como registro fundamental de sua produção arquitetônica, de suas justificativas e sua premissa de garantir a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Centro por administrações futuras. O levantamento dos dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental em acervos públicos e privados; entrevistas semiestruturadas com membros da equipe do CEDEC, material fotográfico disponibilizado pela pedagoga Marta Grosbaum e pelos Profs. Drs. Paulo Eduardo Fonseca de Campos e Reginaldo Luiz Nunes Ronconi, leitura e análise dos *Cadernos* produzidos pela equipe do CEDEC e escritos produzidos pela própria arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima.

Durante o seu funcionamento, o Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários (Figura 1) produziu, para além da produção arquitetônica e sua pluralidade de desenvolvimentos, uma série de publicações, denominadas *Cadernos* (Figura 2). Cássia Buitoni (2009, p. 86) destaca a importância da formulação desses textos escritos em conjunto com técnicos (pedagogos, médicos etc.) das secretarias responsáveis pela demanda de equipamentos. Eles consistiam em uma forma sistematizada de estruturar a produção projetual do Centro, assim como um registro da maneira como ele atuava, as suas justificativas para tais escolhas e seus objetivos para com as ações aplicadas.

A implementação do CEDEC representou uma tentativa de expandir a atuação da Prefeitura de São Paulo na elaboração e execução de obras de equipamentos públicos. Isso foi alcançado por meio da criação de uma

Figura 1 – Vista interna do CEDEC. Fonte: Acervo Paulo Eduardo Fonseca de Campos (1990)

Figura 2 – Capa do Caderno 1 – Apresentação, Objetivos, Tecnologia. Fonte: CEDEC/EMURB, 1991, p.1

unidade de produção em série de componentes em argamassa armada e da formação de equipes técnicas e operacionais especializadas. Dessa maneira, a experiência procurou contrapor o modelo hegemônico, consolidado na segunda metade do século XX no Brasil, que atribuía à iniciativa privada a execução integral e exclusiva das obras públicas (Lima, 1993, p. 2).

Seu período de atividade (1990-1992) ocorreu durante o mandato de Luisa Erundina como prefeita de São Paulo (1989-1992). A fábrica produziu diversos tipos de equipamentos públicos e de mobiliário urbano, tais como escolas (Figura 3 e 4), creches, centros comunitários, unidades básicas de saúde, *playgrounds* (Figura 5) em Centros Esportivos, bebedouros, bancos, lixeiras, e até projetos voltados à infraestrutura urbana, como canalização de córregos em áreas periféricas da cidade (Figura 6). Além da pluralidade de programas, sua principal atuação se dava na “construção de equipamentos públicos de pequeno porte e de componentes para a urbanização de favelas — demandas sempre crescentes e em volume elevado que deveriam ser atendidas a curto prazo.” (Buitoni, 2009, p. 74). Além disso, a fábrica estava sob a administração da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), responsável pelas obras de intervenção e replanejamento da cidade de São Paulo, em conjunto com o Departamento de Edificações (Edif) da Secretaria de Obras e Serviços (SSO).

Como proposta de governo, uma das temáticas abordadas era a discussão sobre o espaço urbano e as medidas a serem realizadas para garantir a qualidade das propostas construtivas frente à redução dos custos e do tempo de obra. Em um primeiro momento, o arquiteto João Filgueiras

Figura 3 – Imagem interna EMEI Jardim Joamar. Fonte: Acervo Reginaldo Luiz Nunes Ronconi (1992)

Figura 4 – EMEI Vila Nova Curuçá (1992). Fonte: Coleção do MEM (Memorial do Ensino Municipal), São Paulo (2022)

Figura 5 – Playground Balneário Mário Moraes. Fonte: Acervo Márcia Grosbaum (1991)

Figura 6 – Canalização do córrego Rubilene. Fonte: Acervo Márcia Grosbaum (1991)

Lima, o Lelé, seria convidado oficialmente pela prefeita Luiza Erundina para construir esta fábrica de componentes na cidade de São Paulo.

Ele, entretanto, recusou o convite para participar dos projetos dos CIACs (Centro Integrados de Apoio à Criança), vinculados ao governo federal. Com sua recusa, Lelé indicou diretamente a arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima à prefeita para ocupar o posto como diretora e coordenadora da implementação do CEDEC. A trajetória de Watanabe foi marcada pela sua atuação dentro do funcionalismo público na área da Educação, e também pela sua carreira como docente nas faculdades arquitetura e urbanismo de Santos, entre 1970 e 1971, de São José dos Campos, entre 1972 e 1974 e no curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, entre 1987 e 1994.

Os *Cadernos* partem da ideia de dar continuidade aos projetos desenvolvidos pelo Centro entre as futuras administrações. Alinhando seus objetivos com a premissa do acesso à informação e sua elaboração dentro de um Governo Democrático e Popular, o esforço da equipe do CEDEC em criar uma produção escrita voltada para estes fins contribui para uma análise de seu funcionamento e como essas premissas se alinham com a atuação de Watanabe dentro do Centro.

Como forma de sistematizar a produção escrita, este artigo é resultante do levantamento bibliográfico, realizado em diferentes fontes da pesquisa de mestrado desenvolvida pela autora, e procura organizar de forma clara e coerente os *Cadernos* publicados ou em desenvolvimento produzidos pelo Centro.

Dentre estas produções, destaca-se o *Caderno 3 – EMEI e EMPG* (Figura 7), cujo formato apresentado se difere das publicações realizadas. Seu conteúdo, além de apresentar o programa arquitetônico dos projetos das escolas municipais de ensino infantil (EMEI) e escolas municipais de primeiro grau (EMPG), conhecidas hoje como escolas municipais de ensino fundamental (EMEF), discute o caráter social, econômico e político das propostas dos projetos escolares e são fundamentais para o seu desenvolvimento.

Dentre as produções em desenvolvimento, estão as *EMEIS: programa arquitetônico - Caderno 3* (Figura 8) e *Casa da Cultura: Programa arquitetônico preliminar* (Figura XX). A primeira refere-se à produção do modelo inicial que precede a sua publicação final, o *Caderno 3 – EMEI e EMPG*, com ênfase no programa arquitetônico voltado para as EMEIS. Nela, são definidos cada atributo do ambiente escolar por meio de modelos de layout. O segundo confecciona uma nova proposta de programa

Figura 7 – Capa do Caderno 3 – Espaços educacionais: EMEI e EMPG. Fonte: CEDEC/EMURB, 1992, p.1

Figura 8 – Capa EMEIS: programa arquitetônico – Caderno 3. Fonte: CEDEC/EMURB, 1990a, p.1

Figura 9 – Capa Casa de Cultura: programa arquitetônico preliminar. Fonte: CEDEC/EMURB, 1990b, p.1

oferecida pelo Centro, as Casas de Cultura, cujo projeto arquitetônico poderia ser acoplado em edifícios existentes ou implementado de maneira individual.

Por fim, o estudo da produção escrita do CEDEC, especialmente por meio dos *Cadernos*, demonstra a importância dessa documentação não apenas como registro técnico, mas também como um recurso de continuidade e reflexão sobre o trabalho realizado pelo Centro.

Referências

- BUITONI, Cássia Schroeder. **Mayumi Watanabe Souza Lima**: a construção do espaço para a educação. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – USP, São Paulo, 2009
- CEDEC/EMURB. **EMEIS**: programa arquitetônico. Caderno 3. São Paulo, EMURB, 1990a
- _____. **Casa da Cultura**: Programa Arquitetura Preliminar. São Paulo, EMURB, 1990b
- _____. **Apresentação, Objetivos, Tecnologia**. Caderno 1. São Paulo, EMURB, 1991
- _____. **Espaços Educacionais: EMEI e EMPG**. Caderno 3. São Paulo, EMURB, 1992
- LIMA, Mayumi Watanabe de Souza. A contribuição do Cedec/Emurb à cidade. **Revista Construção São Paulo**. São Paulo, n.2346, p.12-3, jan 1993